

**MILLIY TIKLANISH DAVRIDA ZIYOLI QATLAMNI
SHAKLLANRIRISHDA SPORT SOHASIGA QARATILGAN E'TIBOR:
JANUBIY VILOYATLAR MISOLIDA.**

Tasheva Shaxnoza Uzakovna

QarDU doktoranti.

<https://orcid.org/0009-0006-7969-3111>

UDK 9(908)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18010592>

Kirish (Introduction)

O'zbekiston o'z rivojlanishining mustaqillikdan keyingi bosqichlari ya'ni milliy tiklanish davrida yoshlarni har tomonlama barkamol va yetuk qilib tarbiyalash siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri deb hisoblanadi. Mazkur davrlarda va qolaversa milliy yuksalish bosqichida ham yoshlarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli dasturlar amalga oshirildi. Yosh avlodni barkamol va ziyoli qilib tarbiyalash nazarda tutilgan bir qator dasturlar amalga oshirildi, bularga misol tariqasida "Sog'lom avlod uchun" jamg'armasi, "Ona va bola" dasturi, "Umid nihollari", "Barkamol avlod", "Universiada" kabi loyihalar respublikada sportning ommalashuviga va yoshlar salohiyatining oshishiga xizmat qildi.

Ushbu maqolada Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida amalga oshirilgan sport va yoshlar siyosatiga oid chora-tadbirlar tahlil qilinadi.

Metodlar (Methods)

Maqola mazmuni quyidagi manba asosida shakllantirildi:

-ma'lumotlar Respublikada sport sohasidagi ma'lumotlarni yorituvchi vaqtli axborot vositalari va arxiv manbaalari asosida shakllantirildi.

-arxiv va boshqa manbaalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, tematik guruhlash va IMRAD talablariga mos holda shakllantirish.

Tadqiqot hujjat tahlili (document analysis) uslubida olib borildi.

Natijalar (Results)

1. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash orqali ziyoli qatlamni shakllantirishga qaratilgan dasturlar:

- "Sog'lom avlod uchun" jamg'armasi va shu nomdagi ordenning ta'asis etilishi.
- "Ona va bola" ijtimoiy dasturi asosida onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi.

2. Sport musobaqalarining joriy etilishi va rivojlanishi:

- "Umid nihollari" musobaqalari doimiy tizimga aylandi.
- 2015 yil viloyat bosqichida 212 547 nafar o'quvchi (maktab bosqichi), 55 297 nafar o'quvchi (tuman bosqichi) va 512 nafar o'quvchi (viloyat bosqichi) ishtirok etdi.
- G'oliblar orasidan 128 nafar sportchi viloyat terma jamoasiga tanlab olindi.

3. Sport infrastrukturasi rag'batlantirishga qaratilgan dasturlar:

- Surxondaryoda Termiz davlat universiteti qoshida sport komplekslari, "Alpomish" majmuasi, Sariosiyoda yoshlar bog'i, maktablar qoshida sport zallari barpo etildi.
- Qashqadaryo viloyatida futbol maktab-internati "Nasaf" futbol klubining zaxira tayyorlash markaziga aylantirildi.
- 2013 yilda viloyatda sportning gimnastika turiga mo'ljallangan gimnastika zali qurilishi uchun 1 mlrd so'm ajratildi.

4. Sportchilar tayyorgarligi va yutuqlar:

- 2010 yilda viloyatda sport musobaqalari uchun 384 mln so'm sarflanib, xalqaro sport ustalari 16 nafarga, sport ustalari 40 nafarga yetgan.
- Birinchi razryadli sportchilar soni 1662 nafarga yetgan.

5. Shaxmat sportining rivojlanishi:

- 1991-yildan Termizda xalqaro shaxmat festivali an'anaviy o'tkazib kelinmoqda.
- 1994 yilgi festival FIDE standartlariga to'liq javob bergan va 90 nafar xorijlik, 60 nafar mahalliy sportchi ishtirok etgan.
- Festival yosh sportchilarga mamlakatdan chiqmasdan ELO reytingida o'rin imkonini yaratganligi qayd etiladi arxiv manbaalarida.

Muhokama (Discussion)

O'zbekistonda sport va yoshlar siyosatini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar mamlakatning yangi ijtimoiy-siyosiy bosqichida yosh avlodning jismoniy va ma'naviy kamolotini ta'minlashga xizmat qildi. Qashqadaryo va Surxondaryoda amalga oshirilgan infratuzilma loyihalari yoshlarning sport bilan muntazam shug'ullanishiga keng imkoniyat yaratdi.

"Umid nihollari", "Barkamol avlod", "Universiada" kabi musobaqalarning uzluksiz tizimi yosh sportchilarni professional yo'nalishga tayyorlashga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, shaxmat festivallarining xalqaro miqyosda o'tkazilishi O'zbekistonning sport diplomatiyasidagi o'rnini mustahkamladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, amalga oshirilgan islohotlar:

- yoshlar salomatligini mustahkamlash,
 - sportni ommalashtirish,
 - xalqaro maydonda mamlakat nufuzini oshirish,
 - yoshlarning iste'dodini ro'yobga chiqarish
- kabi maqsadlarning samarali amalga oshirilishiga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2006-y., 18-son, 148-modda
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.03.1993 yildagi 144-son. O'zbekiston Respublikasida futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida
3. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2002-y., 24-son, 200-modda.
4. Karimov.I.A. *Sog'lom avlod – buyuk kelajak poydevori*. Toshkent: O'zbekiston. 1997y.
5. Qashqadaryo viloyat hokimligi arxiv materiallari. 829-Fond.

6. Surxondaryo viloyat davlat arxivi materiallari.1091 fond.
7. Q.Ergashev, H.Hamidov “O‘zbekiston tarixi”.T.: “G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”-2018 yil. 512-b.
8. М.А. Шишкина, А.З.Переузник Шахматы как фактор развития интеллектуальных способностей студентов/ Наука-2020:Физическая культура , спорт, туризм:проблемы и перспективы. №2(27).